

повышенную эмоциональность. Бедой многих исследователей авторы считают их стремление перевести эмоции на язык удобной для них «логики». Историческая наука не может ничего противопоставить возникшим на фоне эмоций категорическим суждениям о войне и революции. В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева полагают, что «единственный урок, который извлекло человечество из опыта Первой, а затем Второй мировых войн, состоит в признании опасности силовых столкновений в Европе» (с. 698).

*О.В. Бабенко*

2016.03.014. ПОЛИКАРПОВ В.В. РУССКАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 1914–1917. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. – М.: Центрполиграф, 2015. – 383 с.

*Ключевые слова: Россия; Первая мировая война; военная промышленность.*

Монография канд. ист. наук В.В. Поликарпова посвящена развитию военной промышленности России в годы Первой мировой войны. Затрагиваются вопросы снабжения русской армии, а также общие тенденции и направления военно-промышленной политики царского правительства в указанный период. По мнению автора, данная тема играет важнейшую роль при анализе экономической и общественной жизни предреволюционной России, так как военное производство является «средоточием высших технических достижений, отражает уровень развития и возможности общества в целом» (с. 5).

Монография состоит из введения, шести глав и заключения. Принципиальным вопросом, основополагающей проблемой автор считает определение места и роли военной промышленности для развития экономики в целом, и в частности экономики России накануне и в годы войны. Этот вопрос уже в ранней советской историографии породил разногласия: одни авторы полагали, что расширение государственных военных заказов в 1912–1914 гг. напрямую повлияло на промышленное оживление и рост русской экономики (с. 13). Автор склоняется к другой позиции, согласно которой государственная промышленная политика в этот период не оказала на экономику решающего влияния, а предвоенный про-

мышленный подъем был кратковременным и «имел в основе естественные рыночно-конъюнктурные процессы» (с. 14). В то же время общемировая экономическая конъюнктура накануне войны была для русской промышленности неблагоприятной. Международная напряженность после окончания Балканских войн только нарастала, что сказывалось на настроениях деловых кругов. В этом смысле активное включение русского правительства в «гонку вооружений» только усугубляло положение и усиливало всеобщее ощущение близости «большой войны» (с. 15).

Автор подвергает критике распространенное в современной историографии мнение, что русская промышленность к началу 1917 г. в целом преодолела негативное влияние войны, сумела «встать на военные рельсы» и снабжала фронт всем необходимым. Критикуется и точка зрения, согласно которой Февральская революция произошла в якобы «стоявшей на пороге победы Российской империи», а победить России якобы помешали «происки... агентуры, прикрывавшейся либеральной оппозицией и революционерами» (с. 22). Соответствующим образом оспариваются и конкретные доводы, приводящиеся в защиту указанных точек зрения: бурный экономический рост в предвоенные и военные годы, преодоление возникших в начале войны проблем со снабжением армии, а также положительное влияние войны на развитие русской промышленности в целом.

Годы между Русско-японской и Первой мировой войнами «не были потеряны» для русской военной промышленности. Утвержденная в 1905 г. «минимальная» программа развития армии и флота отчасти была выполнена. Несмотря на то, что из пяти крупных военных заводов было построено только два, удалось значительно увеличить выпуск вооружений, в основном за счет расширения площадей и специализации старых производств. Значительным толчком к усилению производства стали Балканские войны, продемонстрировавшие, насколько реальным и близким являлось прямое столкновение основных группировок европейских держав (с. 44). Уже в этот период власти столкнулись с необходимостью скорейшего и динамичного развития военной промышленности и обеспечения армии необходимыми запасами на случай «большой войны».

Решению такой масштабной и сложной задачи изначально препятствовали как последствия войны 1904–1905 гг., так и недос-

таток средств в казне. Однако главной проблемой автор считает неспособность довоенной промышленности значительно увеличить производство на старых мощностях. К 1912 г. фактически уже не могло помочь ни максимальное расширение существовавших производств, ни кратное увеличение финансовых вливаний. Принятая накануне мировой войны «Большая программа по усилению армии» составлялась с учетом возможностей промышленности и исходя из планов постройки новых заводов, а также с оглядкой на готовность стратегических дорог, сооружавшихся на французские кредиты (с. 49, 50). Действия в этих условиях Военного министерства, Главного артиллерийского управления (ГАУ) и других ведомств могут быть оценены как «поспешные» и «несогласованные», однако это не подтверждает мнения, согласно которому война «застала врасплох» правительство и оружейников, а ключевые решения по развитию промышленности были приняты слишком поздно и не учитывали реалий современной войны. Журналы заседаний Совета министров в июле 1914 г. подтверждают: власти осознавали неготовность страны к войне (с. 58), что, тем не менее, не оправдывает высших сановников империи, поставивших армию на грань катастрофы в середине 1915 г.

Значительную часть исследования составляет анализ развития ключевых отраслей военной промышленности. Основное внимание автор сосредотачивает на показателях производства самых массовых и востребованных на фронте вооружений и боеприпасов – винтовок, патронов, артиллерии, снарядов.

К началу войны запасы винтовок составляли около 4,1 млн штук, чего изначально было недостаточно для нужд армии (с. 62). Из общей потребности армии в 7,3 млн винтовок русская промышленность могла изготовить только 2254 тыс., тогда как иностранным заводам было заказано около 6 млн (с. 87). При этом, согласно указаниям Ставки, ежемесячная потребность фронта в ружьях за два года войны увеличилась со ста до двухсот тысяч. Положение со снабжением винтовками улучшилось к концу 1916 г., однако в этом сыграли свою роль объективные обстоятельства: немалые (ок. 1,3 млн штук) поставки винтовок к этому времени из-за рубежа (русские заводы изготовили ок. 850 тыс.), «прекращение утраты ружей бегущими частями на поле боя» (с. 65), использование большого трофейного запаса австрийских винтовок, полученных в 1915–1916 гг.

Наиболее важными факторами стало значительное (на 248%) увеличение внутреннего производства винтовок к концу 1916 г., а также общая стабилизация фронта с осени 1915 г. Однако «все же положение к 1917 г. не стало благополучным»: потребности армии в трехлинейных винтовках были удовлетворены только наполовину (с. 66). Несмотря на «лихорадочные усилия, приносявшие ощутимый рост производства, пехоте не хватало половины ружей, а имевшиеся 2,7 млн почти наполовину представляли собой различные ружья иностранных марок» (с. 106).

«Снарядный голод» ощущался еще более остро, чем нехватка винтовок. Так, Юго-Западный фронт «в первые же бои, к 1 сентября 1914 г., “издержал” весь запас, всю норму в 1000 снарядов на орудие. А к 1 декабря артиллерия на фронтах получила все оставшиеся запасы выстрелов» (с. 123). Нехватка артиллерии и снарядов фактически вынуждала командование сдерживать формирование новых артиллерийских частей. Новые соединения могли немедленно получить только ту артиллерию, которая имела у существующих частей (с. 175).

Значительное ухудшение обстановки на фронте вынудило правительство предпринять в мае 1915 г. «крупный политический маневр». Чтобы общественное недовольство было переведено в «безопасное русло», общественные организации и комитеты помощи получили полномочия по снабжению фронта, в том числе – оружием и боеприпасами. Таким образом, ответственность за дальнейшие неудачи на фронте падала уже не только на власть, но и на ее критиков. «Родзянко так много шумит, пусть же он теперь сам поработает, а участие его снимет у них возможность потом критиковать» – пояснял этот замысел генерал Н.Н. Янушкевич военному министру В.А. Сухомлинову (с. 273).

Другой важнейшей задачей «правительственной пропаганды» стало «разоблачение хищнического поведения предпринимателей, извлекавших – при содействии представителей “общественных организаций” в органах снабжения – невиданные в мирное время прибыли» (с. 273). Частным оружейникам неизменно противопоставлялись казенные заводы, дававшие якобы более качественный продукт за меньшие деньги и практически без срыва сроков поставок. Во многом именно этой пропагандистской цели служила начатая в августе 1915 г. «оптимизация денежной отчетности», по-

звolyавшая Военному министерству «искусственно» занижать фактические издержки по казенным заводам (с. 273).

Государственное управление представало на страницах приближенной к властям печати как единственный путь выхода из кризиса снабжения армии. В условиях поиска виновников военной катастрофы эта «теория “регулятора” приобрела характер наступательного идеологического средства против оппозиционной “общественности”» (с. 274). В дальнейшем информация о производстве вооружений, предоставлявшаяся высшими военными и государственными чинами империи, практически не подвергалась критике в историографии и получила незаслуженно широкое распространение. Ярким примером автор считает данные, опубликованные генералом А.А. Маниковским еще 23 октября 1915 г. в статье для «Нового времени». Это «письмо в редакцию» активно использовалось официальной пропагандой как «неоспоримый аргумент, исходящий от самого компетентного и объективного лица» (с. 274). Работы Маниковского оказали и оказывают большое влияние на советскую и современную историографию, так как органично вписывались и вписываются в концепцию необходимости главенства государства в оборонной промышленности и в экономике вообще. «Актуальность этому вопросу придает заметная в современной литературе тенденция – показать преимущества государственного военно-промышленного производства над частным и, шире, раскрыть антинациональный, предательский характер деятельности всякой оппозиции и вообще любой независимой инициативы» (с. 277).

Действия властей, направленные на перераспределение сначала «немецкой», а затем и вообще всей частной военной промышленности, «разжигали и без того неумные хищнические инстинкты предпринимателей и вносили дополнительные элементы разложения в их среду» (с. 355). Опасность, однако, подстерегала с другой стороны: экспроприация «немецких» предприятий, а затем ликвидация «немецкого» землевладения разжигали «инстинкты» в широких слоях крестьянства и рабочего класса, видевших в государстве своего естественного союзника в борьбе с жадностью и «самоуправством» промышленников. Особенно сильно эти настроения были распространены среди рабочих оборонных предприятий; в условиях войны распространенное отношение к государству как к более эффективному и справедливому собственнику

дополнялось осознанием исключительности своего труда, важности заводов и фабрик для дела обороны страны. Вплоть до середины 1916 г. «массам рабочих на военных предприятиях еще казалось, что власть с ними заодно, что общую задачу борьбы с германцами она ставит превыше чьих-либо частных интересов» (с. 359). Однако подавление «лояльных по отношению к правительству» выступлений рабочих против частных собственников вызвало «кризис умонастроений в рабочей среде» и новый этап конфронтации, во время которого в стачечную борьбу все больше вовлекались рабочие казенных заводов, а узконаправленные в большинстве своем требования национализации отдельных предприятий уступали место общепонятным требованиям улучшения материального быта рабочих (там же).

Переход Путиловского завода в казенное управление означал собой утверждение в сознании как власти, так и рабочих некой «патриархальной справедливости», поднявшейся над убеждением в неприкосновенности и незыблемости частной собственности (с. 360). Этим примером автор обосновывает свой тезис о незавершенности развития института частной собственности в пореформенной России (с. 357). Развернувшийся процесс национализации очевидным образом подтачивал позиции власти изнутри, однако сама власть была уже не в состоянии свернуть со «скользкой тропы», по которой с началом войны ее ускоренно повели общественные настроения и прикрытые «государственными задачами» частные интересы. В этом смысле автор считает весьма показательным, что именно рабочие петроградских казенных военных заводов сыграли наиболее видную, «выдающуюся» роль в событиях Февраля 1917 года.

*И.К. Богомолов*

2016.03.015. СМОЛЬЯНИНОВ М.М. БЕЛАРУСЬ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, 1914–1918 гг. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 317 с.

*Ключевые слова:* Первая мировая война; Беларусь в Первой мировой войне.

Монография сотрудника Института истории Национальной Академии наук Беларуси, канд. ист. наук М.М. Смольянинова по-